

Analiza značilke linearne transformacije MLLR pri samodejnem razpoznavanju spontanih čustvenih stanj govorca

Tadej Justin, Rok Gajšek, Simon Dobrišek

Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani
Tržaška 25, 1000 Ljubljana
{tadej.justin, rok.gajsek, simon.dobrisek}@fe.uni-lj.si

Abstract

V tem prispevku primerjamo dva tipa izpeljave značilke za namen razvrščanja vzbujenega ter emocionalnega normalnega stanja govorca. Prvi temelji na linearni transformaciji po kriteriju največjega verjetja (MLLR), drugi pa predstavlja skupek akustičnih značilke (frekvenca spremembe predznaka, energija RMS, osnovna frekvenca, razmerje zvonečenega proti nezvonečenemu delu govora in koeficienti MFCC), ki je v literaturi velikokrat zaznamovan z terminom "state-of-the-art". Zbirke spontanega emocionalnega govora velikokrat vsebujejo številčno neuravnotežene vzorce med razredi objektov razpoznavanja. Tako lastnost lahko pripišemo tudi uporabljeni zbirki slovenskega spontanega emocionalnega govora AvID. Da bi se v večji meri oddaljili od problema prenaučnosti (ang. overfitting) razvrščevalnikov uporabimo postopek SMOTE, ki omogoča tvorjenje novih umetnih vzorcev manj zastopanega razreda razvrščanja. S programskim okoljem WEKA, ki omogoča tako predobdelavo in kasnejše razvrščanje, udejanjimo razvrščevalnik na osnovi metode podpornih vektorjev. Rezultate razvrščanja za prvi in drugi tip izpeljave značilke primerjamo z uveljavljenima merama uspešnosti razvrščanja; priklic (ang. recall - R) in natančnost (ang. precision - P). Rezultati pokažejo, da udejanjen razvrščevalnik emocionalnih stanj s "state-of-the-art" sklopom značilke bolje ločuje med testnimi vzorci obeh razredov (AR 70, 42%) kot udejanjen razvrščevalnik z značilkami MLLR (AR 59, 12%).

The analysis of features based on MLLR for classifying spontaneous speaker's emotional states

In this paper we compare two types of feature sets for the task of classifying aroused and normal emotional state. The first one is based on the maximum likelihood estimation of linear transformations (MLLR), and the second one is suprasegmental modeling of acoustic features (zero-crossing-rate, RMS energy, pitch, HNR and MFCC coefficients), known as the "state-of-the-art" in emotion recognition from speech. Databases of spontaneous emotional speech usually contains unbalanced emotional classes. This is also the case with AvID - the Slovenian emotional database of spontaneous speech, which was used in our experiments. We try to minimize the problem of overfitting using the SMOTE filter, that over-samples minority class by synthetically generating samples. The WEKA software was used for pre-processing and classification, where we used the support vector machine algorithm. As criterion for comparing the results recall and precision were used. The results show that the classifier of emotional state trained with the "state-of-the-art" features better distinguishes the samples of normal and aroused emotional state (AR 70, 42%), as the classifier trained with the MLLR features (AR 59, 12%).

1. Uvod

Želja raziskovalce na področju komunikacije med človekom in strojem je nedvomno, da bi lahko ljudje komunicirali s stroji na ljudem najbolj prijazen način. Uporaba govora v ta namen je zato ena izmed ustrežnejših možnosti komunikacije. Za razvoj uspešnega in bolj naravnega sporazumevanja ni dovolj, da se stroj ne zaveda le vsebine sporočila, ampak tudi samega načina sporočanja. Raziskovanje postopkov avtomatskega prepoznavanja emocij je eden ključnih problemov pri doseganju naravne komunikacije med človekom in strojem.

Pridobitev podatkovne zbirke, ki vsebuje spontan emocionalni govor, je v razvoju avtomatskega razpoznavalnika emocionalnih stanj govorca ena zahtevnejših nalog. Učenje stroja je predvsem odvisno od dobro označene podatkovne zbirke emocionalnega govora. Le v primerih, ko so govorni posnetki konsistentno označeni lahko pridobimo značilke, ki nosijo pravo informacijo o emocionalnem stanju govorca. V tem prispevku se osredotočamo na podatkovno zbirko emocionalnega govora, ki je bila pridobljena kot del interdisciplinarnega projekta z imenom "AvID: Audiovisual speaker identification and emotion detection for secure communications" (Gajšek et al., 2009b).

Surov govorni signal posameznika, ki mu je pripisana primerna oznaka emocionalnega stanja, sam po sebi ni primeren za razpoznavanje emocionalnih stanj govorca. Raziskovalci se poslužujejo različnih postopkov in orodij, da bi izluščili iz surovega govornega signala kar se da veliko ključnih informacij za učenje razvrščevalnikov. To delo preizkuša dva postopka izpeljave značilke z namenom razvrščanja normalnega in vzbujenega emocionalnega stanja. Prvi se opira na linearno transformacijo MLLR (ang. Maximum Likelihood Linear Regression), drugi pa na uveljavljen skupek značilke, ki zajema akustične značilke govornega signala (frekvenca spremembe predznaka, energija RMS, osnovna frekvenca, azmerje zvonečenega proti nezvonečenemu delu govora in koeficienti MFCC) ter dodatne parametre pridobljene s pomočjo statistične analize (povprečna vrednost, standardna deviacija, ekstreme, koeficiente linearne regresije, itd.) (Schuller et al., 2009). Pri izpeljavi referenčnega sklopa značilke se avtorji opirajo na prosto dostopno orodje OpenSmile¹ (Eyben et al., 2009), ki omogoča preprost izračun ter zapis skupka značilke v vektor, ki predstavlja govornega signala za razpoznavanje emocio-

¹<http://sourceforge.net/projects/opensmile/>

nalnih stanj govorca.

Preizkus predlaganih tipov vektorjev značilk omogoča le udejanjen razvrščevalnik emocionalnih stanj. Za to nalogo je primerno programsko okolje WEKA² (Hall et al., 2009), ki ponuja hitro učenje in preizkušanje več vrst postopkov razvrščanja.

2. Zbirka emocionalnega govora

Raziskovalci se velikokrat odločijo za pridobivanje nove zbirke podatkov, namenjenih za znanstvene raziskave ali določeno aplikativno uporabo. Več-modalna podatkovna zbirka AvID je bila izdelana z namenom uporabe govornih in slikovnih tehnologij pri video komunikacijskih sistemih. Njena uporaba je namenjena nalogam identifikacije ali verifikacije ter detekcije emocionalnih stanj udeležencev v pogovoru. Čeprav je zbirka AvID zasnovana kot več-modalna zbirka podatkov, saj vsebuje govorne in slikovne zapise, je možno obravnavati vsak del gradiva ločeno. V tem prispevku se osredotočamo le na emocionalno označen govorni del zbirke.

Na področju raziskovanja emocionalnih stanj iz govornega signala obstajata dve strategiji zajema posnetkov. Namen prve je snemanje govornih signalov z naravnimi (spontanimi) emocijami. Pri drugi strategiji se avtorji zbirk opirajo na vsebino posnetkov igranega govora. Ena izmed težjih nalog pri zbirkah spontanega emocionalnega govora v primerjavi z zbirkami igranih emocijami predstavlja označevanje govornih posnetkov. V primeru zbirke AvID so za pravilno označevanje emocionalnih stanj poskrbeli trije študenti psihologije. Čeprav so označevali več vrst emocionalnih stanj se avtorji tega prispevka osredotočamo le na vzbujeno (jeza, gnus, žalost, strah, veselje in presenečenje) in normalno emocionalno stanje. Končne oznake posameznih govornih odsekov govorcev so se pripisale avtomatsko, glede na večinsko število oznak vseh označevalcev.

Zbirka AvID ponuja dve vrsti snemalne seje. V tem prispevku smo se odločili analizirati le prvo vrsto seje. Uporabljen govorni material obsega sedemnajst govorcev, od tega 7 moškega spola in 10 ženskega spola. Razpolagali smo z označenimi posnetki v skupnem časovnem obsegu več kot šest ur.

Tabela 1: Število posnetkov in časovna dolžina posnetkov

Oznaka emo. stanja	št. posnetkov	čas [s]
Vzbujeno stanje	820	2867,56
Normalno stanje	7780	33571,54
Skupaj	8600	3639,10

Pogled na število posnetkov v tabeli 1 kaže na neenakomerno zastopanje posnetkov v obeh razredih. Tistih, ki so označeni kot ne-emocionalni govor, je skoraj 10 krat več, kar napeljuje uporabo tehnik, ki omogočajo po postopku izpeljave značilk umetno tvorjenje novih vzorcev značilk manj zastopanega razreda. Za prenos ključne informacije o emocionalnem stanju govorca s pomočjo transformacije

MLLR potrebujemo za vsako oceno značilke dovolj govornega materiala. Ob tej priložnosti smo v postopku predobdelave združimo posnetke istega govorca z enakimi oznakami na skupno dolžino, ki je večja od petnajstih sekund. Združeni posnetki govorca v zbirki AvID predstavljajo v obeh postopkih izpeljave značilk vzorec iz katerega želimo prenesti ključno informacijo o emocionalnih stanjih posameznika.

3. Izpeljava značilk

S stališča razpoznavanja vzorcev so bistvene lastnosti objektov tiste, ki poudarijo posebnosti posameznih razredov vzorcev. Take lastnosti objektov imenujemo značilke (Pavešić, 2000). Objektu razpoznavanja želimo prirediti množico značilk, katere naj bi opisale lastnosti posameznih emocionalnih stanj. Do zdaj se raziskovalci še niso potočili kaj predstavlja na splošno dobro množico značilk za razpoznavanje emocionalnih stanj iz govornega signala.

V nadaljevanju predstavljamo izpeljavo značilk, ki temelji na linearni transformaciji MLLR, drugo izpeljavo pa temelji na uporabi sestavlja skupek akustičnih statističnih parametrov z nekaterimi govornega signala.

3.1. Izpeljava akustičnih značilk MLLR

Linearne transformacije prikritih Markovovih modelov so splošno uporabljene na področjih adaptacije modela na akustično okolje. Pri tem predpostavljamo, da se informacija o okolju ali govorca nahaja v parametrih linearne transformacije, ki se uporablja za prilagajanje parametrov akustičnega model ali značilk. Informacijo o okolju ali govorcju se nahaja v linearni transformaciji, ki se kasneje nahaja v kombinaciji s parametri akustičnega modela ali na značilkah. Obstaja več vrst tovrstnih linearnih transformacij, glede na različne možnosti vezave parametrov celotnega govornega modela. V tem prispevku se osredotočamo na vezano linearno transformacijo, ki jo je mogoče preslikati iz transformacije parametrov modela v transformacijo prostora akustičnih govornih značilk (Gajšek et al., 2009a). Pri CMLLR-transformaciji (ang. constrained maximum likelihood linear regression) se vektorji srednjih vrednosti μ in kovariančne matrike σ linearno transformirajo po spodnjih enačbah.

$$\hat{\mu} = \hat{A}\mu - \hat{b}$$

$$\hat{\sigma} = \hat{A}\sigma\hat{A}^T$$

Matrika \hat{A} in vektor \hat{b} predstavljata parametre linearne transformacije in njune koeficiente določamo po kriteriju največjega verjetja akustičnega modela za dane nize vektorjev govornih akustičnih značilk $\mathbf{o}(\tau)$. Določanje koeficientov matrike \hat{A} in vektorja \hat{b} izvedemo s uveljavljenim postopkom EM (angl. Expectation-Maximization) (Gales, 1997). Dobljeno transformacijo parametrov Gaussovih porazdelitev lahko enostavno preslikamo v linearno transformacijo vektorjev akustičnih značilk, kot je podano v spodnjem izrazu.

$$\widehat{\mathbf{o}}(\tau) = \hat{A}^{-1}\mathbf{o}(\tau) + \hat{A}^{-1}\hat{b} = \mathbf{A}\mathbf{o}(\tau) + \mathbf{b}$$

Matriko \mathbf{A} in vektor \mathbf{b} ponavadi združimo v matriko $\mathbf{W} = [\mathbf{A}\mathbf{b}]$, ki nato enovito predstavlja iskano linearno

²<http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/>

transformacijo. Koeficiente matrike W določamo iz govornih posnetkov. S tem pridemo do linearnih transformacij $W(s)$, ki vektorje akustičnih značilik prilagodijo akustičnemu govornemu modelu. Matriko A (dimenzij 39×39) raztegnemo v vektor (dimenzij 1×1521), kateremu prilopimo tudi odklon b (dimenzij 1×39). Tako končni vzorec govora z oznakama vzbujeno in normalno stanje predstavlja vektor značilik dimenzij 1×1560 .

3.2. Izpeljava "state-of-the-art" sklopa značilik

Danes je na voljo kar nekaj programskih orodji, ki lajšajo delo raziskovalcem na področjih obdelave govornih signalov in razpoznavanja govora. Prosto dostopno orodje OpenSmile so avtorji zasnovali z namenom združevanja obstoječih algoritmov izpeljav značilik, namenjenih razpoznavanju emocionalnih stanj iz govornega signala v eno samo orodje. V tem prispevku smo na emocionalni zbirki govornih posnetkov AvID izpeljali značilke, ki so bile tudi preizkušene na tuji zbirki emocionalnega govora (Schuller et al., 2009).

Orodje izpelje iz govornega posnetka t.i. nizko-nivojske akustične značilke ter značilke na podlagi statistične analize posameznega govornega posnetka. V postopku izpeljave značilik orodje sestavi vektor značilik, ki ga opisuje 16 nizkonivojskih akustičnih značilik. To so frekvenca spremembe predznaka (ang. zero-crossing-rate) v časovni predstavitvi govornega signala, energije govornega signala, osnovna frekvenca (ang. pitch frequency) normirana na 500Hz, razmerje zvonečenega proti nezvonečenemu delu govora (ang. harmonic-to-noise ratio) ter prvih 12 koeficientov melodičnega frekvenčnega kepstra (MFCC). Vsakemu kepstralnemu koeficientu so dodani dinamični delta koeficienti. Predhodnemu vektorju značilik se dodajo še značilke, ki imajo temeljijo na statistični analizi akustičnega signala. To so na primer, povprečna vrednost, standardna deviacija, tretji in četrti standardiziran moment (ang. skewness, kurtosis) govornega signala, maksimalna in minimalna vrednost signala, relativna pozicija ekstrema v signalu in območje ekstrema kot tudi linearni regresijski koeficienti ter srednjo kvadratno napako linearne regresije. Orodje tako vsakemu govornemu posnetku priredi 384 razsežni vzorec z oznako vzbujeno ali normalno stanje.

4. Postopki predobdelave

Kot smo že nakazali v drugem poglavju, zbirka emocionalnega govora AvID vsebuje posnetke, ki pa žal niso enakomerno porazdeljeni med oba razreda razpoznavanja. Kot smo navedli v drugem poglavju je priporočena za dosego bolj robustne ločilne meje med normalnim in vzbujenim emocionalnim stanjem govorca uporaba postopkov, ki omogočajo bolj enakomerno porazdeljeni moči obeh razredov razpoznavanj. Ena izmed možnosti je ta, da za vsakega govorca posebej zanemarimo primerno število govornih posnetkov, ki so označeni kot normalno emocionalno stanje. Ta način žal okrnji govorni material ter v postopku učenja razvrščevalnika pripomore k manj splošni ločilni meji. Da bi vseeno obdržali realne vzorce normalnega stanja se raje opremo na uveljavljen algoritem SMOTE (Chawla et al., 2002), ki omogoča sintetično tvorbo vektorjev značilik vzorcev manj zastopanega razreda.

Vzorcem značilik, ki pripadajo emocionalnem razredu, z uporabo postopka SMOTE, dodamo desetkratno število umetno tvorjenjih vzorcev. Postopek tvori umetni vzorec tako, da vsakemu vektorju značilik realnih vzorcev manj zastopanega razreda razpoznavanja poišče izbrano število najbližjih sosedov. Med njimi naključno izbere enega. Nato tvori razliko med vrednostmi vektorja značilik izbranega najbližjega sosednega vzorca ter vrednostmi značilik obravnavanega vzorca. Razlike so nato pomnožene z naključnimi vrednostmi med 0 in 1. Vsaka naključno prirejena razlika je prišteta k obravnavanemu vzorcu, kar tvori nov umetno tvorjenji vzorec. Postopek ponavlja toliko časa, dokler ne pridobi želenega števila umetnih vzorcev. Algoritem omogoča naključno izbiro točke v območju med dvema vrednostma značilke obravnavanega vzorca ter njegovega najbližjega soseda. Tako umetno tvorjenji vzorci omogočajo v postopkih učenja razvrščevalnikov določitev bolj splošne ločilne meje med vzorci različno zastopanih razredov vzorcev.

5. Rezultati

Za realizacijo samodejnega razvrščevalnika emocionalnih stanj iz govora smo uporabili odprto-kodno programsko okolje WEKA. Programsko okolje predstavlja zbirko algoritmov strojnega učenja ter algoritmov za manipulacijo nad podatki. Zgrajeno je z namenom hitrega preizkušanja obstoječih algoritmov na novih podatkih. Ponuja tudi podporo za pred obdelavo podatkov, namenjenih kasnejšim pozikusom strojnega učenja, torej uporabo različnih filtrirnih postopkov, statistično evalvacijo učnih shem ter celo vizualizacijo vhodnih podatkov in rezultatov.

Po uspešnem združevanju posnetkov istih govorcev z enakimi oznakami razredov razpoznavanja ter po uspešni izpeljavi vzorcev vektorjev značilik smo naključno razdelili vzorce na pet sklopov z namenom navzkrižnega preverjanja rezultata udejanjenega razvrščevalnika. V posamezni iteraciji učenja in preverjanja je posamezen sklop predstavljal testno množico, ostali štirje pa učno množico. Na ta način smo poskrbeli, da so bili podatki vedno razdeljeni v učno in testno množico z razmerjem vzorcev $4 : 1$. Kasneje smo s pomočjo programske okolja WEKA v učni množici obeh tipov značilik s postopkom SMOTE pridobili umetno tvorjenje vzorcev vzbujenega emocionalnega stanja. Tako smo uspeli moč množice razreda vzorcev z oznako vzbujenega emocionalnega stanja približati moči razreda vzorcev normalnega emocionalnega stanja. Kvantitativno predstavitev števila učne množice s privzeto testno množico prikazuje tabela 2.

Tabela 2: Predstavitev št. vzorcev vektorjev značilik v posameznem sklopu

Oznaka emo. stanja	učna m.	testna m.
Vzbujeno stanje	1408	31
Normalno stanje	1480	128
Skupaj	2888	159

Izbira metode podpornih vektorjev za udejanjanje razvrščevalnike emocionalnih stanj izhaja iz dejstva, da

so vektorji značilnik, ki vpisujejo govorni signal, visoke dimenzije. Metoda podpornih vektorjev omogoča v visoko dimenzionalnem prostoru poiskati hiper-ravnino, ki ločuje vzorce posameznih razredov razvrščanja. Tako udejanjen razvrščevalnik omogoča tudi posplošeno razvrščanje vzorcev, ki niso enaki vzorcem v učni množici razvrščevalnika, saj hiper-ravnino postavi tako, da je na obeh straneh razdalja do najbližjega vzorca največja (Boser et al., 1992). Čeprav naj bi metoda omogočala dobro ločevanje tudi med številčno neenakomerno porazdeljenimi razredi razpoznavanja, smo pri eksperimentih opazili boljše rezultate z uporabo postopka SMOTE.

Za oba tipa izpeljave značilnik smo s pomočjo orodja WEKA in dodatne knjižnice LibSVM³ (Chang and Lin, 2001) udejanjili več razvrščevalnikov na osnovi metode podpornih vektorjev. Preizkušali smo različna jedra (ang. kernels) ter ugotovili, da za značilke MLLR najbolje ustreza simodijalno jedro, medtem ko za skupek akustičnih značilnik najboljše rezultate pridobimo z polinomskim jedrom tretje stopnje.

Pri sistemih za razpoznavanje čustev se je uveljavil priklic R (ang. recall) kot mera za primerjavo delovanja različnih sistemov. Ta ponazarja razmerje med pravilno razpoznanimi vzorci znotraj razreda, proti vsoti vseh vzorcev iz istega razreda. Velikokrat se v rezultatih poleg priklica pojavljajo tudi druge mere, ki omogočajo podrobnejši vpogled pri tolmačenju rezultata. Ena izmed takih mer je tudi natančnost P (ang. precision), ki opisuje razmerje med pravilno razpoznanimi vzorci znotraj razreda, proti vsoti pravilno razpoznanih vzorcev razreda istega razreda ter razvrščenih vzorcev drugih razredov v obravnavan razred (Schuller et al., 2009). Zaradi neuravnoteženosti testne množice podatkov in v želji dobrega razvrščanja v obeh razredih razpoznavanja podajamo rezultat v obliki neuteženega povprečnega priklica (AR) in neutežene povprečne natančnosti (AP).

Tabela 3: Predstavitev rezultatov razpoznavanja

Tip izpeljave značilnik	AR [%]	AP [%]
OpenSmile	70,42	60,21
MLLR	59,12	52,43

6. Zaključek

Pogled na tabelo 3 opredeli skupek "state-of-the-art" značilnik kot boljši za namen razpoznavanja spontanih emocionalnih stanj. Udejanjen razvrščevalnik na podlagi metode podpornih vektorjev bolje ločuje med vzorci z oznakami normalno in vzbujeno emocionalno stanje, kot v primeru značilnik MLLR. Neuteženi povprečni priklic se razlikuje za več kot 11%. Rezultat razvrščanja z uporabo "state-of-the-art" skupka značilnik je primerljiv z razvrščanjem emocionalnih stanj tudi na drugi emocionalni zbirki podatkov, kas so pokazali Schuller, Steidl in Batliner Schuller et al. (2009). Posledično je iz rezultata moč sklepati, da je emocionalna zbirka govora AVID označena korektno,

čeprav delo označevanja še ni popolnoma zaključeno. Želja avtorjev je, da bi pridobili dodatne oznake emocionalnih stanj še vsaj dveh dodatnih označevalcev.

Ne glede na rezultate se ideja izpeljave značilnik MLLR za razpoznavanje emocionalnih stanj govorca zdi še kako smiselna, saj te značilke nosijo informacijo o premiku značilnosti govorca iz normalnega v neko emocionalno (vzbujeno) stanje. Avtorji verjamemo, da se v MLLR parametrih nahaja veliko več informacije kot na to kažejo rezultati, vendar sama matrika \mathbf{A} ter njen pripadajoči vektor \mathbf{b} v smislu značilnik ne omogočata udejanjenim razvrščevalnikom poiskati najboljše ločilne meje. V prihodnosti si želimo poiskati način, ki bi iz matrike \mathbf{A} in vektorja \mathbf{b} omogočal izpeljavo boljše ocene med razdaljami transformacij in ne le nad posameznimi elementi matrike $\mathbf{W} = [\mathbf{A}\mathbf{b}]$, kot smo to pokazali v tem prispevku. informacijo o premiku

7. Literatura

- Bernhard E. Boser, Isabelle M. Guyon, in Vladimir N. Vapnik. 1992. A training algorithm for optimal margin classifiers. V: *Proceedings of the 5th Annual ACM Workshop on Computational Learning Theory*, str. 144–152. ACM Press.
- C. C. Chang in C. J. Lin. 2001. Libsvm: a library for support vector machines. Software available at <http://www.csie.ntu.edu.tw/~cjlin/libsvm>.
- Nitesh V. Chawla, Kevin W. Bowyer, Lawrence O. Hall, in W. Philip Kegelmeyer. 2002. Smote: Synthetic minority over-sampling technique. *Journal of Artificial Intelligence Research*, 16:321–357.
- F. Eyben, M. Wollmer, in B. Schuller. 2009. Openeer — introducing the munich open-source emotion and affect recognition toolkit. V: *Proc. 3rd Int. Conf. Affective Computing and Intelligent Interaction and Workshops AII 2009*, str. 1–6.
- R. Gajšek, V. Štruc, S. Dobrišek, in F. Mihelič. 2009a. Emotion recognition using linear transformations in combination with video. V: *Speech and intelligence: proceedings of Interspeech 2009*, str. 1967–1970, Brighton, UK, September.
- R. Gajšek, V. Štruc, F. Mihelič, A. Podlessek, L. Komidar, G. Sočan, in B. Bajec. 2009b. Multi-modal emotional database: Avid. *Informatica (Ljubljana)*, 33(1):101–106.
- M. J. F. Gales. 1997. Maximum likelihood linear transformations for hmm-based speech recognition. *Computer Speech and Language*, 12:75–98.
- Mark Hall, Eibe Frank, Geoffrey Holmes, Bernhard Pfahringer, Peter Reutemann, in Ian H. Witten. 2009. The weka data mining software: an update. *SIGKDD Explor. Newsl.*, 11(1):10–18.
- N. Pavešić. 2000. *Razpoznavanje vzorcev : uvod v analizo in razumevanje vidnih in slušnih signalov*. Fakulteta za elektrotehniko, Ljubljana.
- Björn Schuller, Stefan Steidl, in Anton Batliner. 2009. The INTERSPEECH 2009 Emotion Challenge. V: ISCA, ur., *Proceedings of Interspeech 2009*, str. 312–315.

³<http://www.csie.ntu.edu.tw/~cjlin/libsvm/>